

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484763>

БЎЗАТОВ ТУМАНИ ИЧКИ ИШЛАР БЎЛИМИ ТАРИХИДАН

Қосбергенов Бахтыбай Жугинисович
Қорақалпоқ Давлат университети

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Бўзатов тумани Ички Ишлар бўлими тарихининг даврининг бошланиши ҳақида, шу даврда Ички Ишлар органлари ҳақида қабул қилинган қарорлар ҳақида малумот берилади. Дарҳақиқат, мустақиллик йилларида босиб ўтилган йўл ва орттирилган тажриба, эришилган ютуқлар, йўл қўйилган камчиликларни ҳолисона баҳолаш, айти вақтда бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидларни таҳлил қилиш асносида ички ишлар органлари олдига ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифалар пайдо болиётганлиги ҳақида баён қилинади.

Калит сўзлар; Ички ишлар халқ комиссарлиги, Калимбетов Онгарбай, Чимбой тумани ИИБ, Вазирлар Маҳкамаси, майор, Бўзатов тумани ИИБ.

Ватан олдидаги бурч инсон учун муқаддасдир. Бу йулда ҳар ким ҳар қандай қадам босади. Бугун дунё ҳавас билан этироф этаётган ютуқ ва марраларимиз замирида энг аввало, тинчлик осойишталик аталмиш улуг неъмат мужассамдир.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз ички ишлар органлари ғоят шарафли ва масъулиятли йўлни босиб ўтди, тинчлик-осойишталикни, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини ҳимоя қилишнинг ишончли ҳимоячисига айланди.

Ўтган асрнинг 1979-йил март ойида Чимбой туманидан ажралиб чиққан Бўзатов тумани қарийиб 40 йил давомида икки маротаба қайта очилиб, икки маротаба ёпилган бу туман, шу йилнинг озида Бўзатов тумани Қазанкеткен посёлкасида ички ишлар бўлими иморати қад ростлайди.

Янгидан ташкил қилинган Бўзатов тумани Ички ишлар бўлими бошлиғи лавозимига шу пайтлари энг намунали, ўз хизмат вазифаларига виждонан ёндашадиган, масъулиятни ҳис қила оладиган, вазмин ходимлар сирасига кирувчи майор Калимбетов Онгарбай тайинланган. Беш йил давомида самарали хизмат қилиб, 1984-йили Бўзатов тумани Ички ишлар бўлими бошлиғи

лавозимидан нафақага чиққан. Онгарбай Калимбетов нафақада юрган пайтида ҳам унинг хизматларида огит-насихатларидан Ички ишлар органлари хизматига янгидан қабул қилинган ёш ходимларни тарбиялашда самали фаолият олиб борган¹.

Тарихга назар солганимизда, елкасига юрт осойишталиги, халқ фаровонлиги каби қалбида эса Ватан шаъни юрт тинчлигидек улуг неъматларни жойлаб хизматга отланган Бўзатов тумани Ички ишлар бўлими ходимлари ҳали ханузгача Ватан олдидаги бурчларини адо этишмоқда. Яъни, нафақада болса ҳам ўз билим ва тажрибаларини ортоқлашишмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли қарор ва фармонлари асосида ички ишлар органларида янги ислохотлар ўтказилиб, уларнинг фаолияти янада такомиллаштирилди. Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилди. Ички ишлар органлари учун малакали миллий кадрлар тайёрлаш тизими жорий этилиб, моддий-техник таъминоти яхшиланди.

Бўзатов туманида ҳам ички ишлар органлари жамият ҳаётида нақадар муҳим ўрин тутиши ҳақида давлатимиз раҳбари таъбири билан айтганда - «Халқимиз Яратгандан аввало тинчлик-хотиржамликни сўрайди. Шундан сўнг, оз уйим, бошпанам болса, оилам, бола-чақам билан соғ-саломат яшасам, дейди. Биз халқимизнинг ана шундай орзу-ниятларини роёбга чиқариш учун иккита масалага, яни ички ишлар ва соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишга катта этибор қаратаёلمиз», деб такидлаган эди².

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, ички ишлар идоралари фаолиятида кўплаб ўзгаришлар амалга оширилди. Вазирлик Вазирлар Маҳкамасининг 1993-йил 8-январдаги 16-сонли «Ички ишлар идораларида хизмат ўташ тартиби ҳақидаги Низом³», 2001-йил 27-март куни Ўзбекистон Президентининг «Ички ишлар идоралари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги фармони⁴ қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Низоми ва тузилмаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1991-йил 25-октябрдаги 270-сонли қарори⁵ билан тасдиқланган. 2006-йил 25-октябрдаги Олий Мажлис қарорига мувофиқ, шу кун ички ишлар

¹ Ватан олдидаги бурч инсон учун муқаддасдир. Масъул муҳаррирлар; Ў. Раманов, А. Сержанов, Ж. Камалов. Нукус 2023. 19-6

² <https://kun.uz/kr/news/2017/12/07/savkat-mirzicev-uzbekistonni-angi-tarakkiet-boskiciga-olib-cika-olamiz#/>

³ <https://lex.uz/docs/571024>

⁴ Ватан олдидаги бурч инсон учун муқаддасдир. Масъул муҳаррирлар; Ў. Раманов, А. Сержанов, Ж. Камалов. Нукус 2023. 45-6

⁵ <https://lex.uz/docs/1033174?ONDATE=25.10.1991%2000>

ходимлари куни деб белгиланди¹. 2016-йил 16-сентябрда Ички ишлар органлари тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг 407-сонли Қонуни қабул қилинди².

"Ватан олдидаги бурчини адо этиш чоғида юртимиз озодлиги, халқимизнинг бугунги тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш йўлида ҳалок бўлган мард ва жасур ўғлонларимизнинг азиз хотирасига эҳтиром кўрсатиш биз учун ҳам фарз, ҳам қарзидир" дея таъкидлаган эди давлатимиз раҳбари.

Қаҳрамонлар ўлмайди. Оғир кунларда турли бало-ю офатлар билан курашиш, юртимиз озодлиги, халқимизнинг бугунги эркин ва обод ҳаётини таъминлаш йўлида ўзининг азиз жонини қурбон қилган мард ва жасур ўғлонларимизнинг сўнмас хотираси халқимиз қалбида мангу яшайди.

Уснатдин марҳум подполковник Рзамуратов Зарликовичнинг ибратли умри, жонажон Ватанимизга фидойилик, эл-юрт тинчлиги ва келажаги учун керак бўлса жонини ҳам беришга тайёр тура олиш борасида ёшларимиз учун доимо ўрнак бўлиб хизмат қилади.³

Инсон хотира билан тирик, хайрли қадр билан улуғ. Шу боис ўтганларнинг ишларини, қаҳрамонлиги ва жасоратини ёдга олмоқ, эъзозламоқ халқимизнинг азалий қадриятларидан бирига айланган.

Ҳозирги пайтда хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган ички ишлар органлари ходимларининг оила аъзолари ҳолидан доимий хабар олиб турилади. Уларга моддий-маънавий кўмак берилади.

Худди шунингдек, ҳалок бўлган ходимларнинг фарзандлари олий таълим муассасаларига ўқишга кириши учун имтиёзлар ҳам жорий этилганки, бу мамлакатимизда инсон қадрини улуғланаётганининг ёрқин далилидир.

Киндик қонимиз тўкилиб, туғилиб ўсган Ватан онамиз каби азиз, меҳрибон ва қадрлидир. Инсон дунёга келмасидан аввал онанинг вужудида улғайса, бу ёруғ олам юзини кўрганидан кейин эса она Ватани бағрида вояга етади. Шу юртни асраб-ардоқлаш, ҳимоя қилиш эса ҳар бир юрт фарзандининг муқаддас бурчи ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Президентининг «Ички ишлар идоралари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги фармони
2. Вазирлар Маҳкамасининг 1993-йил 8-январдаги 16-сонли «Ички ишлар идораларида хизмат ўташ тартиби ҳақидаги Низом» и

¹ Ватан олдидаги бурч инсон учун муқаддасдир. Масъул муҳаррирлар; Ў. Раманов, А. Сержанов, Ж. Камалов. Нукус 2023. 45-б

² <https://lex.uz/docs/3027843>

³ Ватан олдидаги бурч инсон учун муқаддасдир. Масъул муҳаррирлар; Ў. Раманов, А. Сержанов, Ж. Камалов. Нукус 2023. 67-б

3. "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonun Toshkent 2016
4. N. Tawmuratov "Qaraqalpaqstan Respublikasi Ishki isler organlari tariyxı" Nókis 2011
5. Тербенбес елатының даўамшы сақшылары Нөкис «AVANGARD BASPA» 2023